

UANL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

Capítulo 3 Los Sujetos del Derecho Internacional (continuación) y las Organizaciones Internacionales.

**Noticia-. Irán responde a Trump: “Nadie puede
excluirnos” del Mundial**

Nombre: Iker Frausto Gaona

Matricula:2053040

Materia: Derecho Internacional

Introducción

Este trabajo abordará cómo las organizaciones internacionales se han convertido en muy importantes en el sistema actualmente ya que permiten que distintos estados cooperen, establezcan normas comunes y gestionen asuntos que superan las fronteras nacionales, como el comercio, la seguridad, el medio ambiente o incluso el deporte. Además, la creación de organismos internacionales ha sido una respuesta a la necesidad de mantener el orden y la cooperación entre países con intereses distintos. En este contexto, dichas organizaciones funcionan como espacios de coordinación donde se establecen reglas que buscan garantizar la participación equitativa de los Estados en distintas actividades globales.

Dentro de estas dinámicas también se encuentran los eventos deportivos internacionales, que han llegado a convertirse en escenarios donde no solo se promueve la competencia deportiva, sino también la interacción política, social y cultural entre los países. El fútbol, en particular, es uno de los deportes con mayor impacto global, y su máximo evento, la Copa Mundial de la FIFA, reúne a selecciones de distintas regiones del mundo bajo un mismo sistema de reglas establecido por la FIFA. Debido a su importancia internacional, este torneo no está exento de controversias políticas o diplomáticas.

La noticia que abordaremos recientemente generada por las declaraciones del presidente de Estados Unidos Donald Trump, quien sugirió que la selección de Irán no debería participar en el Mundial de 2026 debido a las tensiones políticas existentes entre ambos países. Ante estas declaraciones, representantes del equipo iraní respondieron que nadie puede excluirlos del torneo, ya que su clasificación fue obtenida de manera deportiva y la decisión corresponde a la FIFA no al país.

Esta situación refleja claramente cómo los eventos deportivos pueden convertirse en escenarios donde se manifiestan las tensiones políticas entre Estados, al mismo tiempo que pone en evidencia el papel que tienen las organizaciones internacionales para regular este tipo de actividades. Por ello, en éste ensayo analizaremos la relación entre la noticia y el Capítulo III sobre organizaciones internacionales y cooperación internacional.

Históricamente, el desarrollo de las organizaciones internacionales se consolidó después de los grandes conflictos mundiales del siglo XX. A partir de entonces, los Estados comenzaron a comprender la importancia de establecer instituciones permanentes que ayudaran a prevenir conflictos y fomentar la cooperación global. Estas organizaciones pueden tener distintos objetivos, como promover la seguridad internacional, fortalecer la cooperación económica o impulsar el desarrollo social y cultural entre los países.

En este contexto, también existen organizaciones internacionales dedicadas al ámbito deportivo. Aunque el deporte suele considerarse una actividad recreativa o cultural, en la práctica tiene una dimensión internacional muy importante. Organismos como la FIFA regulan competencias alrededor de todo el mundo y esta establece ciertas reglas que todos los equipos deben de seguir la noticia toca el tema de Irán sobre la incertidumbre de si estarán o no en el mundial, como menciona López Mejía en el capítulo las organizaciones internacionales establecieron reglas comunes entre los países para promover la paz, cooperación entre otras y tienen autonomía frente a los otros demás estados, en la noticia Irán afirma que ningún país puede excluirlos, porque la decisión depende de la delegación oficial de su país no de la FIFA ni del país anfitrión porque se gana el lugar.

La noticia sobre la controversia entre Irán y Donald Trump nos es una vista clara de la interacción entre política internacional y organismos internacionales. El Mundial de 2026 será organizado conjuntamente por Estados Unidos, México y Canadá, lo que lo convierte en un evento que requiere una gran cooperación entre países. Sin embargo, las tensiones políticas existentes entre algunos Estados pueden generar conflictos que intentan trasladarse al ámbito deportivo.

Las declaraciones de Trump reflejan cómo los intereses políticos de un Estado pueden intentar influir en decisiones relacionadas con eventos internacionales. No obstante, la respuesta de la selección iraní subraya un punto clave: el Mundial no depende únicamente del país anfitrión, sino de la organización internacional que regula el torneo. Esto demuestra que las organizaciones internacionales cuentan con cierta autonomía frente a los gobiernos nacionales, ya que son las encargadas de establecer las reglas que rigen la competencia y de garantizar que estas se apliquen de manera equitativa.

El equipo iraní, que ha disputado el mundial-2026 "Mundial en varias ocasiones, subrayó que el evento es organizado por la FIFA y no por Trump ni ningún otro país. En una publicación en Instagram, se sugirió que la verdadera preocupación sobre la seguridad radica en el país anfitrión, que debería garantizar la protección de todos los equipos participantes.

Trump había afirmado que, a pesar de la guerra en curso, Irán es bienvenido en el Mundial, pero destacó que sería inapropiado que el equipo juegue debido a las circunstancias actuales. Estas declaraciones parecen contradictorias, ya que en otra ocasión mencionó que no le importaba si Irán participaba o no en el torneo. (Consulta Monterrey, 2026). Esto nos afirma como este tipo de eventos puede crear ciertas tensiones en el sistema internacional entre la soberanía de los estados y las normas internacionales, como a veces los estados intentan influir en organismos internacionales.

Otro concepto que podemos encontrar en el capítulo que menciona López Mejía es el principio de subsidiariedad, el cual establece que las decisiones deben tomarse en el nivel más cercano o competente para resolver un determinado asunto, evitando que autoridades superiores intervengan cuando no es necesario. Este principio se aplica frecuentemente en sistemas de gobernanza internacional, donde diferentes niveles de autoridad comparten responsabilidades.

En la controversia sobre la posible exclusión de la selección de Irán del Mundial 2026, puede observarse claramente este principio, ya que la decisión sobre la participación de los equipos no corresponde al gobierno de Estados Unidos, sino a la organización encargada de regular el torneo, la FIFA.

En este sentido, la sugerencia realizada por el expresidente Donald Trump refleja un intento de intervención política en un ámbito que pertenece a una organización internacional. Por lo tanto, el caso demuestra la importancia de respetar la autonomía de las instituciones internacionales y de aplicar el principio de subsidiariedad para garantizar que las decisiones se tomen en el nivel adecuado.

El principio de cooperación internacional establece que los Estados deben colaborar entre sí para resolver problemas comunes y promover el desarrollo, la estabilidad y la convivencia pacífica. Este principio se refleja en la existencia de organizaciones internacionales que facilitan la coordinación entre países en distintos ámbitos, incluyendo el deporte mundial, es un claro ejemplo ya que hay muchos países que están en juego no solo los equipos que representan a los países si no también aquellas empresas de comida, ropa, hoteleras este tipo de evento no solo es importante por la competencia deportiva tiene un foco importante en el lado económico para los países anfitriones es una inyección de dinero para que todo funcione es necesario una cooperación y para poder lograr hacer este evento es necesario que varios países trabajen en equipo este tipo de evento es catalogado como uno de los eventos mas importantes del mundo por todos los países que están metidos alrededor de 40 lo cual la mayoría son potencias del mundo, el dinero que deja a los anfitriones y empresas locales como multinacionales.

En el caso del Mundial organizado por Estados Unidos, México y Canadá, se puede observar un claro ejemplo de cooperación internacional, ya que tres Estados trabajan conjuntamente para organizar un evento global. Sin embargo, las tensiones políticas entre Irán y Estados Unidos muestran que esta cooperación puede verse afectada por conflictos diplomáticos. Aun así, organismos internacionales como la FIFA buscan mantener la neutralidad y garantizar que los países puedan participar bajo las mismas reglas.

Sin embargo, también es cierto que los eventos deportivos internacionales pueden verse afectados por tensiones políticas. A lo largo de la historia han existido casos en los que conflictos diplomáticos han influido en la participación de ciertos países en competiciones deportivas. Por esta razón, las organizaciones internacionales que regulan estos eventos intentan mantener una postura neutral para evitar que las disputas políticas interfieran en el desarrollo de las competencias.

En el caso del Mundial de 2026, la controversia demuestra la importancia de contar con instituciones internacionales capaces de garantizar que las reglas se respeten independientemente de las tensiones entre los Estados. La participación de una selección nacional debe basarse en criterios deportivos

establecidos previamente, y no en decisiones políticas tomadas por un gobierno en particular. De esta manera, las organizaciones internacionales cumplen una función esencial al actuar como intermediarias que regulan las relaciones entre países dentro de un marco institucional.

Además, este caso refleja cómo el sistema internacional actual está caracterizado por una compleja interacción entre la soberanía de los Estados y las normas establecidas por las instituciones internacionales. Aunque los países siguen siendo los principales actores del sistema internacional, cada vez es más común que ciertas decisiones se tomen dentro de organizaciones que buscan representar intereses colectivos. Esto permite establecer reglas más estables y reducir el impacto de conflictos políticos en ámbitos como el comercio, la cooperación internacional o el deporte.

Otro aspecto importante que se puede analizar a partir de esta noticia es la relación entre deporte y diplomacia internacional. En muchas ocasiones, los eventos deportivos sirven como espacios donde los países pueden interactuar de manera pacífica, incluso cuando existen conflictos políticos entre ellos. A esto se le conoce como diplomacia deportiva, ya que el deporte puede convertirse en una herramienta que facilita el diálogo y la cooperación entre naciones.

Este tipo de escenarios muestra algo que en relaciones internacionales se llama Diplomacia Deportiva como ya lo hemos hablado pueden convertirse en espacios de tensión política nosotros como mexicanos nos acordaremos de los juegos olímpicos a cargo del presidente Gustavo Días Ordaz el incidente de la matanza de los estudiantes en la plaza de Tlatelolco a meses de los Juegos Olímpicos el gobierno silencio al país para que no les quitaran los juegos ya que atrae mucho dinero e inversión otro caso también acerca de este mundial fue la muerte del narcotraficante "El Mencho" que atrajo mucha incertidumbre a países que jugarían en Guadalajara pero la presidenta salió hablar para dar tranquilidad con los países participantes esto promueve el dialogo y cooperación entre países.

Trump había afirmado que, a pesar de la guerra en curso, Irán es bienvenido en el Mundial, pero destacó que sería inapropiado que el equipo juegue debido a las circunstancias actuales. Estas declaraciones parecen contradictorias, ya que en otra ocasión mencionó que no le importaba si Irán participaba o no en el torneo.

Irán está programado para jugar tres partidos en el Mundial: contra Nueva Zelanda el 15 de junio, Bélgica el 21 de junio y Egipto el 26 de junio. A pesar de la guerra en la región, la selección se mantiene firme en su deseo de participar y ha elegido un campamento base en Arizona para prepararse para el evento. (Consulta Monterrey, 2026)

La soberanía es uno de los principios fundamentales del derecho internacional, ya que establece que cada Estado tiene autoridad sobre su territorio y sus asuntos internos. Sin embargo, en el sistema internacional actual la soberanía también convive con la existencia de organizaciones internacionales que establecen reglas que los Estados aceptan voluntariamente. En la noticia que presentamos en este ensayo se relaciona con la participación de Irán en la Copa Mundial de la FIFA, se puede observar esta interacción entre soberanía estatal y normas internacionales. Aunque Estados Unidos es uno de los países anfitriones del torneo, no puede decidir unilateralmente qué selecciones participan, ya que esta decisión depende de las reglas establecidas por la FIFA. Esto demuestra cómo los Estados aceptan ciertas limitaciones a su soberanía cuando participan en instituciones internacionales.

Las organizaciones intergubernamentales son entidades creadas por acuerdos entre Estados con el objetivo de coordinar acciones en diferentes áreas. Estas instituciones funcionan como espacios donde los países pueden negociar, establecer normas comunes y resolver conflictos de manera pacífica. Aunque muchas de estas organizaciones se enfocan en temas políticos o económicos, también existen organismos internacionales que regulan actividades culturales y deportivas. Un ejemplo claro es la FIFA, que se encarga de organizar competiciones internacionales y establecer las reglas que deben seguir las federaciones nacionales de fútbol. En el caso de la controversia entre Irán y Donald Trump, la intervención de esta organización resulta fundamental, ya que

es la institución responsable de determinar las condiciones de participación en la Copa Mundial de la FIFA.

La federación iraní también planea asistir al congreso anual de la FIFA el 30 de abril en Vancouver. Esto muestra el compromiso de Irán con el fútbol internacional, incluso ante las dificultades políticas y de seguridad planteadas por los comentarios de figuras como Trump. (Consultas Monterrey,2026). Como concepto de gobernanza global se refiere al conjunto de mecanismos, normas e instituciones que regulan las relaciones internacionales sin depender exclusivamente de la autoridad de un solo Estado. En el mundo actual, muchos asuntos globales son gestionados a través de redes de cooperación entre gobiernos, organizaciones internacionales y otros actores internacionales. El Mundial de fútbol representa un ejemplo de gobernanza global, ya que su organización y regulación dependen de un sistema internacional de federaciones deportivas coordinadas por la FIFA.

La controversia generada por las declaraciones de Donald Trump demuestra cómo los intereses políticos de un Estado pueden entrar en conflicto con las normas establecidas por instituciones internacionales. Sin embargo, la existencia de estas organizaciones permite establecer reglas comunes que buscan evitar que las decisiones se basen únicamente en intereses políticos nacionales.

Otro aspecto relevante que se puede analizar en este caso es la forma en que los eventos deportivos internacionales se han convertido en espacios donde también se manifiestan las dinámicas políticas del sistema internacional. Aunque el deporte suele promover valores como la unión, el respeto y la convivencia entre culturas, en muchas ocasiones los conflictos políticos entre países se reflejan indirectamente en este tipo de eventos. Esto ocurre porque los Estados ven en las competencias internacionales una oportunidad para proyectar su imagen, fortalecer su identidad nacional e incluso demostrar su influencia en el ámbito global. Por esta razón, el deporte internacional no puede separarse completamente del contexto político en el que se desarrolla.

En el caso de la controversia relacionada con la posible exclusión de la selección de Irán del Mundial de 2026, es posible observar cómo las tensiones políticas

entre países pueden trasladarse al ámbito deportivo. Las declaraciones del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, reflejan la influencia que las rivalidades diplomáticas pueden tener en eventos internacionales. Sin embargo, la respuesta de las autoridades y representantes del fútbol iraní demuestra que las decisiones relacionadas con la participación en el torneo no dependen únicamente de los intereses políticos de un Estado, sino de las normas establecidas por la organización internacional que regula la competencia.

En este contexto, el papel de la FIFA resulta fundamental, ya que actúa como una institución que establece reglas y procedimientos que deben respetar todos los países participantes. La existencia de este tipo de organizaciones permite garantizar que las competencias internacionales se desarrollen bajo principios de igualdad y transparencia, evitando que decisiones políticas de un solo país afecten la participación de otros Estados. De esta manera, las organizaciones internacionales funcionan como mecanismos que buscan mantener cierto equilibrio dentro del sistema internacional.

Asimismo, este caso también puede analizarse desde la perspectiva de la gobernanza global. En el mundo actual, muchos asuntos internacionales no son gestionados únicamente por los gobiernos nacionales, sino también por instituciones y organismos internacionales que establecen normas para regular determinadas actividades. El fútbol internacional es un ejemplo claro de este fenómeno, ya que su organización depende de una estructura global de federaciones deportivas coordinadas por la FIFA. Esto significa que las decisiones sobre competencias internacionales se toman dentro de un marco institucional que trasciende las fronteras de un solo país.

Finalmente, es importante reconocer que la existencia de estas organizaciones internacionales contribuye a fortalecer la cooperación entre los Estados. A pesar de las diferencias políticas, económicas o culturales que puedan existir entre los países, eventos globales como la Copa Mundial de la FIFA permiten crear espacios de encuentro donde las naciones participan bajo un mismo conjunto de reglas. De esta forma, el deporte internacional no solo representa una competencia entre equipos, sino también una oportunidad para promover el diálogo, el respeto y la interacción entre distintas sociedades.

Conclusión

En conclusión, el análisis de la controversia sobre la posible exclusión de la selección de Irán de la Copa Mundial de la FIFA permite comprender cómo los principios y conceptos estudiados en el Capítulo III sobre organizaciones internacionales se reflejan en situaciones actuales del sistema internacional. A lo largo del desarrollo del ensayo se explicó que las organizaciones internacionales surgieron con el objetivo de fomentar la cooperación entre los Estados, establecer normas comunes y regular distintos ámbitos de interacción global. En este sentido, instituciones como la FIFA desempeñan un papel importante al organizar eventos internacionales y garantizar que las reglas se apliquen de manera equitativa entre los países participantes.

Asimismo, el caso analizado demuestra la relevancia de principios fundamentales del derecho internacional y de la cooperación global. Por ejemplo, el principio de cooperación internacional se refleja en la organización conjunta del Mundial de 2026 entre Estados Unidos, México y Canadá, lo que evidencia cómo diferentes Estados pueden trabajar de manera coordinada para llevar a cabo un evento de gran escala. De igual forma, el principio de soberanía de los Estados se manifiesta en la existencia de tensiones políticas entre países, aunque estas deben coexistir con las normas establecidas por las organizaciones internacionales que regulan determinados ámbitos de la actividad global.

Por otro lado, el principio de subsidiariedad permite comprender que las decisiones deben tomarse en el nivel competente para hacerlo. En este caso, aunque un gobierno nacional pueda expresar su postura política, la determinación sobre la participación de los equipos en el torneo corresponde a la organización internacional encargada del evento, es decir, la FIFA. Esto demuestra que en el sistema internacional actual los Estados comparten ciertos espacios de decisión con instituciones internacionales, lo que forma parte de los procesos de gobernanza global.

En conjunto, este caso evidencia que los eventos deportivos internacionales no están completamente separados de la política internacional, sino que pueden convertirse en escenarios donde se reflejan las tensiones y dinámicas entre los

Estados. Sin embargo, también muestra la importancia de las organizaciones internacionales para mantener reglas claras y promover la cooperación entre países, incluso en contextos de desacuerdo político. Por lo tanto, el estudio de esta noticia permite comprender de manera más concreta cómo los principios analizados en el Capítulo III se aplican en la realidad contemporánea y cómo las instituciones internacionales continúan siendo un elemento fundamental para el funcionamiento del sistema internacional.

Referencias Bibliográficas

Hernández Paz, A. A., Marañón Lazcano, F., Barrientos, R., López Mejía, D. A., & Ayala Palacios, R. (2020). *Introducción a las ciencias políticas* (1.^a ed.). Ediciones de Laurel. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18274472>

López Mejía, D. A. (2026). *Manual de derecho internacional: Fuentes, sujetos y guerra* (1.^a ed.). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18343615>

López Mejía, D. A., Maldonado, L., Martínez Villarreal, J. de D., & Sánchez García, F. R. (2025). *Perspectiva y desafíos de la ciencia política en la UANL, celebrando medio siglo de aprendizaje* (1.^a ed.). Tirant lo Blanch. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18315669>

Castillo Elizondo, J. A., López Mejía, D. A., & Tamez González, G. (2023). *Compromisos institucionales de la Universidad Autónoma de Nuevo León para la igualdad de género, diversidad sexual e inclusión según la Ley General de Educación Superior. En Perspectiva de la educación superior en México con enfoque en derechos humanos* (1.^a ed., pp. 23–34). Tirant lo Blanch. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18250172>

López Mejía, D. A. (2022). *Retos de la gobernanza universitaria en tiempos de pandemia: El caso de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En Liderazgo y gobernanza universitaria* (1.^a ed., pp. 79–93). Tirant lo Blanch. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18249843>

López Mejía, D. A. (2025). *El derecho humano a votar: Un análisis de los electores debutantes y su decisión sufragista en las macro elecciones presidenciales de México del 2024. En Perspectiva y desafíos de la ciencia*

política en la UANL, celebrando medio siglo de aprendizaje (1.^a ed., pp. 89–112). Tirant lo Blanch. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18274332>

López Mejía, D. A. (2025). Gobernanza aplicada en la apertura gubernamental: Una propuesta de metodología para la innovación pública. En *Gobernanza digital e innovación en la gestión pública* (1.^a ed., pp. 95–118). Fondo Editorial de Nuevo León. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18274300>

López Mejía, D. A. (2025). Grupos de presión e interés en México. En *Introducción a las ciencias políticas* (1.^a ed., pp. 101–110). Ediciones de Laurel. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18249515>

López Mejía, D. A. (2025). Violencia política. En *Introducción a las ciencias políticas*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18248442>

López Mejía, D. A., & del Toro Granados, M. (2024). Gobernanza y transversalización de la perspectiva de género: Una revisión del Plan Estatal de Desarrollo del estado de Nuevo León, México. En *Gobernanza con perspectiva de género: Enfoques interdisciplinarios para la participación ciudadana* (1.^a ed., pp. 231–251). Tirant lo Blanch. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18258573>

López Mejía, D. A., & Hernández Paz, A. A. (2023). Del derecho humano de la gratuidad en la educación a las posibles limitaciones de la autonomía y gobernanza universitaria. En *Perspectiva de la educación superior en México con enfoque en derechos humanos* (1.^a ed., pp. 37–52). Tirant lo Blanch. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18249937>

López Mejía, D. A., & López, R. (2025). Derechos humanos vs. patentes: Un análisis del artículo 153 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. En *Estructura y desafíos del comercio internacional: Un análisis en el contexto mexicano* (1.^a ed., pp. 215–232). Tirant lo Blanch. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18404970>

López Mejía, D. A., & Paz Pérez, L. A. (2025). Protección del derecho humano a la educación superior: Un enfoque desde el amparo constitucional. En *Protección del derecho humano a la educación superior: Un enfoque desde el amparo constitucional* (1.^a ed., pp. 459–480). Tirant lo Blanch. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18274413>

López Mejía, D. A., Hernández Paz, A. A., & Leyva Cordero, O. (2024). Las ideologías predominantes en México y Centroamérica: Un análisis sobre la permeabilidad de la educación cívica. En *Actualidad y prospectiva de las ciencias políticas* (1.^a ed., pp. 121–140). Tirant lo Blanch. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18248307>

López Mejía, D. A., Hernández Paz, A. A., & Tamez González, G. (2024). Assertive leadership for the protection of human rights: Inclusion and gender perspective in the Autonomous University of Nuevo León. En *Assertiveness in the context of human rights, ethics, and classical virtues* (1.^a ed., pp. 187–205). Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-3-031-60962-6_10

López Mejía, D. A., Marañón Lazcano, F., Guerrero-Vega, R. N., & del Toro Granados, M. (2024). La protección del derecho humano a la protección de datos personales en los municipios de Nuevo León: Una revisión del Objetivo 16 de la Agenda 2030. En *Políticas públicas del desarrollo sustentable y la responsabilidad social relacionadas con el cumplimiento de la Agenda 2030* (1.^a ed., pp. 247–270). Tirant lo Blanch. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18273349>

López Mejía, D. A., Rivera Hernández, P. P., & Guerrero Serrano, B. A. (2026). Responsabilidad social, derechos humanos y género en la política pública municipal: El Centro de Masculinidades Positivas de Apodaca. En *Ética, responsabilidad y sostenibilidad empresarial*. Tirant lo Blanch. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18417944>

Rivas Castillo, C. D., López Mejía, D. A., Guerrero-Vega, R. N., & Leyva Cordero, O. (2022). Percepción estudiantil acerca de la calidad de la educación en la modalidad virtual. En *Perspectiva de la educación superior en México con enfoque en derechos humanos* (1.^a ed., pp. 176–195). Tirant lo Blanch. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18248101>

Tamez González, G., & López Mejía, D. A. (2024). Desarrollo de políticas públicas de paz. En *Ciudades de paz* (1.^a ed., pp. 127–150). Editorial Universitaria Católica (EDUNICA). <https://doi.org/10.5281/zenodo.18250281>

Cuevas Pérez, V. A., & López Mejía, D. A. (2025). Derechos humanos, violencia estructural, criminalización y gobernanza debilitada en fronteras norte y sur de México. *De Jure. Revista de Investigación y Análisis*, 1(Especial), 141–158. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18600888>

del Toro Granados, M., Cuevas Pérez, V. A., & López Mejía, D. A. (2022). Factores que influyen en la inserción laboral informal y derechos humanos de migrantes del Triángulo Norte en Tijuana. *Revista Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social*, (Especial), 62–76. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18599772>

Guerrero Vega, R. N., & López Mejía, D. A. (2024). Paz y acceso a la justicia como derecho humano: Evaluación del ODS 16 y su relación con la justicia alternativa en México. *Pacha. Revista de Estudios Contemporáneos del Sur Global*, 5(15), e240336. <https://doi.org/10.46652/pacha.v5i15.336>

Guerrero Vega, R. N., López Mejía, D. A., & Campacos Reyes, L. H. (2024). La conciliación como método alterno de solución de conflicto en los procesos judiciales de índole familiar en el Estado de Nuevo León, México. *Eirene. Estudios de Paz y Conflictos*, 7(13), 285–304. <https://doi.org/10.62155/eirene.v7i13.283>

Hernández Paz, A. A., & López Mejía, D. A. (2023). Gobernanza y retos de la inteligencia artificial en el derecho a la educación: El rol del docente en la era digital. *Revista Política, Globalidad y Ciudadanía*, 9(18), 247–257. <https://doi.org/10.29105/rpgyc9.18-352>

Hernández Paz, A. A., Rivera Hernández, P. P., & López Mejía, D. A. (2021). La participación ciudadana desde un acercamiento sociopolítico: Una perspectiva del docente universitario. *Fronteiras: Journal of Social, Technological and Environmental Science*, 10(2), 282–292. <https://doi.org/10.21664/2238-8869.2021v10i2.p282-292>

López Mejía, D. A. (2018). Introducción al estudio del derecho. *Revista Ciencia Jurídica y Política*, 4(8), 102–112. <https://doi.org/10.5377/rcijupo.v4i8.12567>

López Mejía, D. A. (2025). Innovación pública vs. resistencia burocrática: Los desafíos de la gobernanza en Nuevo León. *Revista Criminología y Ciencias*

Forenses: Ciencia, Justicia y Sociedad, 4(7), 83–100.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18249767>

López Mejía, D. A. (2025). Prevención del delito y derechos humanos: Gobernanza para la seguridad pública en México. *Estudios de la Seguridad Ciudadana*, 11(8), 25–46. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18601008>

López Mejía, D. A., & Martínez Villarreal, J. de D. (2020). La participación ciudadana y las acciones comunitarias en la prevención del delito: Caso Nuevo León. *Revista Ciencia Jurídica y Política*, 6(11), 80–103. <https://doi.org/10.5377/rcijupo.v6i11.11204>

Martínez Villarreal, J. de D., & López Mejía, D. A. (2018). Impacto de las prácticas comunicativas y atención a temas políticos en la participación política juvenil. *Revista Ciencia Jurídica y Política*, 4(8), 51–80. <https://doi.org/10.5377/rcijupo.v4i8.12230>